

PROFESSIONAL MUSIQA TA'LIMIDA BRAYL NOTA TIZIMINING METODOLOGIK AHAMIYATI, GENEZISI VA INSTITUTSIONAL JIHLARI

Mirsidikova Sevara Atxamovna, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Brayl nota tizimining ko'zi o'jiz musiqachilar uchun xalqaro musiqa yozuvi standarti sifatida shakllanish bosqichlari hamda uning institutsional jihatlari tahlil qilinadi. Tizimning vujudga kelish omillari, xalqaro miqyosdagi unifikatsiya jarayonlari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Brayl notatsiyasi an'anaviy nota yozuvidan farqli ravishda musiqa tafakkurining o'ziga xos kognitiv modelini shakllantirishi asoslab beriladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida Brayl nota tizimining professional musiqa-nazariy ta'limdagi metodologik ahamiyati ochib beriladi. Tadqiqot natijalari Brayl nota tizimini oliy ta'lim muassasalarining musiqa nazariyasi dasturlariga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Lui Brayl tomonidan relyef-nuqta yozuv tizimining yaratilishi ko'rish qobiliyati cheklangan shaxslar ta'limi tarixidagi eng muhim voqealardan biri hisoblanadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda taxminan 10 million ko'zi o'jiz hamda 130 milliondan ortiq og'ir ko'rish nuqsoniga ega insonlar mavjud. Brayl yozuvi ular uchun ta'lim, madaniyat, ijodiy va professional faoliyatga kirish imkoniyatini yaratdi. Ayniqsa, Lui Brayl tomonidan ishlab chiqilgan musiqiy kodifikatsiya ko'zi o'jiz shaxslarga nafaqat musiqa matnlarini o'qish, balki murakkab partituralarni mustaqil ravishda yozish imkonini berdi. Inklyuziv oliy ta'lim sharoitida Brayl nota tizimini o'zlashtirish masalasi metodologik ahamiyat kasb etadi, chunki musiqa nazariyasi fanlari bevosita notatsiyaga tayangan holda o'qitiladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning maqsadi Brayl nota tizimining (BNT) tarixiy shakllanish jarayonini tahlil qilish, uning xalqaro standartlashuvining institutsional asoslarini o'rganish, tizimning strukturaviy xususiyatlarini aniqlash hamda ko'rish qobiliyati cheklangan talabalar uchun professional musiqa-nazariy ta'lim tizimidagi metodologik ahamiyatini asoslab berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: ko'zi o'jiz musiqachilarning musiqiy idroki hamda ko'rish qobiliyati cheklangan talabalar uchun musiqa nazariyasini o'qitish masalalariga oid ilmiy va metodik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish; Brayl nota tizimining shakllanishini o'rganishda tarixiy yondashuv; Brayl va an'anaviy nota yozuvini taqqoslashda qiyosiy-strukturaviy tahlil; BNTning musiqiy tafakkur shakllanishiga ta'sirini baholashda pedagogik tahlil; xalqaro standartlashuv jarayonini o'rganishda tizimli yondashuv. Tadqiqot doirasida Brayl musiqaviy notatsiyaning shakllanishi va xalqaro miqyosda unifikatsiya qilinishi bilan bog'liq ilmiy manbalar, normativ hujjatlar hamda amaliy materiallar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tarixiy, normativ va metodologik manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, BNTning shakllanishi bosqichma-bosqich va tizimli xarakterga ega bo'lib, u taktik musiqiy notatsiyaning optimal modelini izlashga qaratilgan uzoq jarayonni o'z ichiga oladi. Musiqiy grafikani moslashtirishga qaratilgan dastlabki urinishlar - Jan-Jak

Russo tomonidan taklif etilgan raqamli notatsiya, Valentin Gaiui tomonidan yaratilgan relyefli nashrlar va Sharl Barbierning nuqtali tizimi - muhim muammoni yuzaga chiqardi: vizual nota grafikasi taktil shaklga mexanik tarzda ko'chirib bo'lmaydi.

1829–1837 yillarda Brayl yozuvining yaratilishi va uning musiqiy notatsiyaga moslashtirilishi musiqiy tiflota'limida sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Ilk bor musiqa belgilarini notali stan grafikasi asosida emas, balki ichki mantiqiy kodlash tamoyillari asosida tashkil etilgan tizim yaratildi. Normativ hujjatlar, qo'llanmalar va qoidalar hajmi hamda tarkibining tizimli tahlili shuni ko'rsatdiki, BNT professional musiqiy tafakkur evolyutsiyasi bilan parallel ravishda rivojlanib bormoqda va xalqaro standartlar asosida partituralarning taktil ifodasini yanada moslashuvchan vosita sifatida shakllanmoqda.

Brayl notatsiyasining xususiyatlarini cheklov sifatida emas, aksincha, musiqiy tafakkurning strukturaviy va chuqur analitik turini shakllantiruvchi omil sifatida baholash lozim. Vizual-grafik idrokka asoslanmagan, balki tovush balandligi va ritmik munosabatlarning ichki strukturaviy tashkil etilishiga tayanuvchi musiqiy tahlil shakllanadi. Olingan natijalar Brayl nota tizimi musiqiy idrok va tahlilning mustaqil kognitiv modelini shakllantirishini, professional musiqiy tafakkur hamda pedagogik metodologiyaga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

XULOSA: shunday qilib, Brayl notatsiyasining strukturaviy xususiyatlari musiqiy tafakkurning o'ziga xos kognitiv mexanizmlarini shakllantiradi. Brayl nota tizimi rivojlanishining tarixiy-tipologik tahlilini musiqiy idrokni o'rganishdagi kognitiv yondashuv bilan integratsiya qilish asosida muhim ilmiy xulosa olindi: Brayl notatsiyasi professional rivojlanishni cheklamaydi, aksincha, musiqiy materialga nisbatan chuqurlashtirilgan analitik yondashuvni shakllantiradi. Bunday yondashuv "kompensatorlik" tushunchasini faqat moslashuv mexanizmi sifatida emas, balki samarali kognitiv resurs sifatida talqin etish imkonini beradi.

Brayl nota tizimini egallash ko'zi ojiz musiqachilarni professional tayyorlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Uni universitetlarning musiqa nazariyasi dasturlariga integratsiya qilish inklyuziv ta'limning muhim tarkibiy qismidir. Biroq ushbu jarayon institutsional qo'llab-quvvatlash va tegishli malakaga ega pedagoglarni tayyorlashni talab etadi.

Kalit so'zlar: brayl nota tizimi, taktil notatsiya, inklyuziv ta'lim, musiqa nazariyasi, xalqaro standartlashuv, professional musiqa ta'limi, musiqiy idrok, tafakkur.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ГЕНЕЗИС И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НОТНОЙ СИСТЕМЫ БРАЙЛЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мирсидикова Севара Атхамовна, Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются исторические этапы становления и институциональные аспекты нотной системы Брайля как международного стандарта музыкальной записи для незрячих музыкантов. Анализируются предпосылки ее возникновения, процессы международной унификации и современные тенденции развития. Показано, что брайлевская нотация формирует особую когнитивную модель музыкального мышления, отличную от плоскочечной записи. Раскрывается методологическое значение НСБ в системе профессионального музыкально-теоретического образования в условиях инклюзивной среды. Делается вывод о необходимости интеграции НСБ в университетские программы теории музыки. Создание рельефно-точечного шрифта Луи Брайлем стало одним из важнейших событий в истории образования людей с нарушением зрения. Согласно данным ООН, в мире насчитывается около 10 миллионов слепых и более 130 миллионов людей с тяжелыми нарушениями зрения. Шрифт Брайля обеспечил доступ к образованию, культуре, творческой и профессиональной деятельности. Особое значение имеет разработанная Луи Брайлем музыкальная кодификация, позволившая незрячим не только читать, но и самостоятельно записывать сложные партитуры. В условиях инклюзивного высшего образования проблема владения нотной системой Брайля приобретает методологическую актуальность, поскольку теория музыки во многом основана на работе с нотацией.

ЦЕЛЬ: целью настоящего исследования является анализ исторического процесса формирования и изучение институциональных рамок международной стандартизации нотной системы Брайля (НСБ), определение ее структурные особенности и обоснование ее методологического значения в системе профессионального музыкально-теоретического образования студентов с нарушением зрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использовались следующие методы: теоретический анализ научной и методической литературы в области музыкального восприятия незрячих музыкантов и преподавания теории музыки студентам с ограниченными возможностями по зрению; исторический подход для анализа становления нотной системы Брайля; сравнительно-структурный анализ при сопоставлении брайлевской и плоскочечной музыкальной нотации; педагогический анализ для осуществления оценки влияния НСБ на формирование музыкального мышления; системный подход к изучению международной стандартизации. В исследовании были проанализированы научные источники, нормативные документы и практические материалы, касающиеся формирования и унификации международных стандартов музыкальной нотации по шрифту Брайля.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведенный анализ исторических, нормативных и методологических источников позволяет констатировать, что становление нотной системы Брайля имело поэтапный и системный характер, представляя собой длительный процесс поиска оптимальной модели тактильного отображения музыкальной нотации. Первые попытки адаптации музыкальной

графики, начиная с цифровой нотации Ж.-Ж. Руссо, рельефных изданий Валентина Гаюи и точечной системы Шарля Барбье выявили принципиальную проблему: преобразование визуальной нотной графики в тактильную не может быть осуществлено механически. Создание шрифта Брайля и его адаптация к музыкальной нотной графике в 1829-1837 годах стали качественным прорывом в тифломузыкальном образовании. Впервые была создана система, в которой музыкальные символы не копируют графику нотного стана, а строятся на принципах внутренней логической кодировки. Системный анализ структуры, динамики и объема нормативных документов, руководств и правил показал, что НСБ развивается параллельно с эволюцией профессионального музыкального мышления и становится все более гибким инструментом тактильного отражения музыкальных партитур на основе унифицированных международных стандартов.

Таким образом, особенности брайлевской нотации не следует рассматривать как ограничение, наоборот, они способствуют формированию структурного, аналитически углубленного типа музыкального мышления, иного типа музыкального анализа, основанном не на визуально-графическом восприятии, а на внутренней структурной организации звуковысотных и ритмических отношений. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что нотная система Брайля формирует самостоятельную когнитивную модель музыкального восприятия и анализа, оказывающую влияние на характер профессионального музыкального мышления и педагогическую методологию в условиях инклюзивного образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, структурные особенности брайлевской нотации формируют специфические когнитивные механизмы музыкального мышления. На основе интеграции историко-типологического анализа развития НСБ с когнитивными подходами к изучению музыкального восприятия получен важный вывод о том, что брайлевская нотация не ограничивает профессиональное развитие, а способствует формированию углубленного аналитического подхода к музыкальному материалу. Такой подход позволяет переосмыслить традиционные представления о «компенсаторности» как исключительно адаптивном механизме и рассматривать ее как продуктивный когнитивный ресурс. Освоение НСБ является необходимым условием профессиональной подготовки незрячих музыкантов, а интеграция изучения НСБ в университетские программы теории музыки является важным компонентом инклюзивного образования. Однако ее внедрение требует институциональной поддержки и подготовки педагогов, имеющих соответствующую квалификацию.

Ключевые слова: нотная система Брайля, тактильная нотация, инклюзивное образование, музыкальная теория, международная стандартизация, профессиональное музыкальное образование, музыкальное восприятие, мышление.

METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE, GENESIS, AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF BRAILLE MUSIC NOTATION IN PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION

Sevara Atkhamovna Mirsidikova, the State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the historical stages of formation and the institutional aspects of Braille Music Notation (BMN) as an international standard of musical writing for blind musicians. The prerequisites for its emergence, the processes of international unification, and contemporary development trends are analyzed. It is demonstrated that Braille notation forms a specific cognitive model of musical thinking fundamentally different from staff notation. The methodological significance of BMN within the system of professional music-theoretical education in an inclusive environment is substantiated. The study concludes that the integration of BMN into university-level music theory curricula is essential.

The creation of the embossed dot writing system by Louis Braille became one of the most significant events in the history of education for people with visual impairments. According to United Nations data, there are approximately 10 million blind individuals and more than 130 million people with severe visual impairments worldwide. The Braille system provided access to education, culture, creative activity, and professional development. Of particular importance is the musical codification developed by Louis Braille, which enabled blind individuals not only to read but also to independently write complex musical scores. In the context of inclusive higher education, mastery of Braille Music Notation acquires methodological relevance, since music theory as an academic discipline largely relies on notational literacy.

AIM: the purpose of this study is to analyze the historical process of formation and examine the institutional framework of the international standardization of Braille Music Notation (BMN), to identify its structural features, and to substantiate its methodological significance in the system of professional music-theoretical education for students with visual impairments.

MATERIALS AND METHODS: the following methods were employed in this study: theoretical analysis of scientific and methodological literature concerning the musical perception of blind musicians and the teaching of music theory to visually impaired students; a historical approach to examine the formation of Braille Music Notation; comparative structural analysis to contrast Braille notation with staff notation; pedagogical analysis to assess the influence of BMN on the formation of musical thinking; and a systemic approach to the study of international standardization processes. The research included the examination of scholarly sources, regulatory documents, and practical materials related to the development and unification of international standards of Braille music notation.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of historical, regulatory, and methodological sources demonstrates that the development of Braille Music Notation

was gradual and systematic, representing a long-term search for an optimal model of tactile representation of musical notation. Early attempts to adapt musical graphics—beginning with Jean-Jacques Rousseau’s numerical notation, Valentin Haüy’s embossed editions, and Charles Barbier’s dot system—revealed a fundamental problem: visual musical graphics cannot be mechanically transformed into tactile form.

The creation of the Braille system and its adaptation to musical notation between 1829 and 1837 constituted a qualitative breakthrough in music education for the visually impaired. For the first time, a system was developed in which musical symbols did not replicate the visual staff notation but were constructed according to principles of internal logical encoding. A systemic analysis of the structure, dynamics, and volume of regulatory documents, manuals, and rules indicates that Braille Music Notation has evolved in parallel with the development of professional musical thinking and has become an increasingly flexible instrument for the tactile representation of musical scores based on unified international standards.

The distinctive features of Braille notation should not be regarded as limitations; on the contrary, they contribute to the formation of a structural and analytically deep type of musical thinking. This type of musical analysis is not grounded in visual-graphic perception but in the internal structural organization of pitch and rhythmic relationships. The findings demonstrate that Braille Music Notation forms an independent cognitive model of musical perception and analysis, influencing both professional musical thinking and pedagogical methodology within inclusive education.

CONCLUSION: thus, the structural characteristics of Braille notation shape specific cognitive mechanisms of musical thinking. Through the integration of historical-typological analysis of BMN development with cognitive approaches to musical perception, an important conclusion has been reached: Braille notation does not restrict professional development but rather fosters the formation of a deeper analytical approach to musical material. This perspective allows for a reconsideration of traditional interpretations of “compensatory mechanisms” as purely adaptive processes and instead views them as productive cognitive resources.

Mastery of Braille Music Notation is a necessary condition for the professional training of blind musicians, and its integration into university music theory curricula represents a crucial component of inclusive education. However, its effective implementation requires institutional support and the preparation of educators with appropriate qualifications.

Keywords: braille Music Notation, tactile notation, inclusive education, music theory, international standardization, professional music education, musical perception, thinking.

оздателем признанного и используемого во всем мире рельефно-точечного шрифта для незрячих и слабовидящих людей является Луи Брайль.

Благодаря ему незрячие люди получили доступ к образованию, культуре, творчеству, возможность жить полной жизнью. Использование азбуки Брайля слепыми и слабовидящими людьми обеспечивает передачу важной информации им и другим людям и является проявлением профессионализма, независимости и равенства. Кроме того, согласно статье 2 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 года, азбука Брайля является средством общения незрячих и имеет большое значение для возможности получения образования, осуществления права на свободу выражения мнения и убеждений, а также в контексте социальной интеграции, как это отражено в статьях 21 и 24 Конвенции о правах инвалидов [1]. По решению ООН, начиная 2019 года, ежегодно в мире 4 января отмечается Всемирный день азбуки Брайля в целях повышения осведомленности о значении азбуки для реализации прав человека незрячих и слабовидящих людей, а также для поддержки публикации образовательной, научной, политической, музыкальной и художественной литературы на данном шрифте, который используется на всех, включая и редкие, языках мира.

Брайль был выдающимся тифлопедагогом, преподавал музыку незрячим и слабовидящим людям, и на основе принципов, положенных в основу его шрифта, разработал шрифт для записи нот. История развития музыкального кода Брайля представляет собой последовательный процесс нормативного оформления, институциональной унификации и методологического совершенствования системы записи музыки для незрячих. Несмотря на раннее создание, дальнейшая стандартизация кода потребовала значительных международных усилий, что отражено в ряде официальных руководств по нотной системе Брайля (НСБ), подготовленных специализированными комитетами США, Франции, Великобритании, Канады, Японии и других стран.

Создание шрифта для незрячих музыкантов имеет долгую историю. Брайль, сначала глубоко исследовал и изучил возможности адаптации существующих буквенных кодов.

В первую очередь, следует отметить систему цифровой нотации, представленную в 1742 г. известным мыслителем эпохи Просвещения, философом, писателем, музыковедом и композитором Жан-Жаком Руссо. Система «нумерованной» нотной записи создана для упрощения чтения музыки с листа, заменив традиционный нотный стан цифрами от 1 до 7 (до, ре, ми, фа, соль, ля, си). В этой системе точки над цифрами использовались для обозначения октав, а подчеркивания - для длительности. Метод Ж. Ж. Руссо был бы значительно предпочтительнее для слепых; однако множество мелких символов, которые его характеризуют, затруднял чтение на ощупь [2].

В 1786 г. Валентин Гаюи - французский благотворитель, педагог и новатор XVIII-XIX веков, один из первых тифлопедагогов, представил систему печати рельефных партитур так называемый «унциал», используя обычные музыкальные символы, но увеличенные в размере. По сути этот шрифт представлял собой

выдавленные на влажной бумаге с помощью медной проволоки крупные, рельефные буквы латинского алфавита. Еще в 1784 г. Валентин Гаюи в собственном доме открыл первую школу в Париже, где установил типографию и напечатал первые в мире книги для незрячих. Следует подчеркнуть, что именно Гаюи создал основу для тифлопедагогике, а в его книгах «Очерк об обучении слепых» и «Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых», определены не только важность и значение, но и конкретизированы содержание и методы обучения незрячих. Однако его шрифт и нотация были неудобными для тактильного чтения, так как буквы были большими, пальцы не могли охватить символ целиком, а сами книги получались очень объемными и тяжелыми. Более того, данный метод представлял большие трудности для самостоятельного письма.

Важное значение для создания шрифта Брайля имеет первый точечный шрифт, предложенный в 1819 г. отставным капитаном артиллерии Шарль-Мари Барбье де ля Серр. Данный шрифт предназначался для записи и чтения приказов и донесений в темное время суток, получив название «азбука ночного письма». Информация записывалась путем прокалывания отверстий в картоне, а чтение – прикосновением к нему подушечками пальцев. Та или иная комбинация отверстий соответствовала определенному звуку из 36-ти произносимых звуков французской речи, то есть записываясь транскрипционно, а не по правилам грамматики. Однако код Барбье не предусматривал знаков препинания, математических символов и нотных знаков, поэтому не мог служить в качестве образовательного инструмента.

В конце 1824 г., в неполные 16 лет, юный Луи Брайль разработал алфавит из различных комбинаций шести рельефных точек, расположенных в две колонки по три ряда. В 1829 г., в возрасте 20 лет, он уже опубликовал первую книгу, написанную шрифтом Брайля, «Метод написания слов, музыки и простых песен с помощью точек для слепых, адаптированный для них» [3]. Будучи талантливым музыкантом, он также разработал музыкальную кодификацию по шрифту Брайля [4]. Полностью переработанная система, ставшая международным стандартом, которая позволила незрячим не только читать, но и самостоятельно создавать и записывать сложнейшие партитуры, была представлена Луи Брайлем во втором издании в 1837 г., однако официальное признание и институциональное внедрение нотной системы произошло лишь в 1852 г. - в год его смерти.

Дальнейшая стандартизация кода потребовала значительных международных усилий. В 1885 году был сформирован международный комитет экспертов по музыкальной нотации Брайля из Англии, Германии и Франции. Заседание комитета состоялось в Кельне (Германия) и было направлено на установление единообразия и принципов применения знаков. Результатом работы стало принятие так называемого *Кельнского ключа 1888 г.*, заложившего основы международной унификации. В число последующих руководств вошли следующие: Пересмотренный ключ к нотной записи Брайля, опубликованный Королевским национальным институтом для слепых в 1922 г.; *Ключ к нотной записи Брайля Л.*

В. Роденберга, опубликованный в 1925 г.; *Нотная запись Брайля, основанная на решениях Парижской международной конференции 1929 г.*; *Пересмотренное международное руководство по нотной записи Брайля, подготовленное Х. В. Спаннером* по итогам Третьей международной конференции, организованной при поддержке ЮНЕСКО, 1956 г. [5].

Особо следует подчеркнуть значение *Нового Международного руководства по нотной записи Брайля (1996)*, составленное Б. Кролик, и ставшее результатом обобщения резолюций и решений конференций и семинаров подкомитета Музыкальной нотации Брайля Всемирного союза незрячих, состоявшихся в Москве (1982 г.); в Праге (1985 г.); в Марбурге (Германия, 1987 г.) и в Саанене (Швейцария, 1992 г.). Унификация была достигнута прежде всего в следующих областях: знаки ключей, цифрованный бас, гитарная музыка, символы аккордов, современная музыка и многие другие отдельные знаки. Как отмечено в Руководстве, главная цель унифицированных правил и стандартов состоит прежде всего в улучшении обмена музыкальными изданиями, напечатанными шрифтом Брайля, между странами [6].

Наконец, следует отметить издание *Музыкальный код Брайля, опубликованное Североамериканским управлением Брайля в 2015 г.* Данное руководство помимо существующих стандартов международной нотации Брайля, включает раздел о транскрипции музыки для арфы, а также некоторые символы, неопубликованные материалы, касающиеся специальных знаков в партитурах XX века, музыки для ударных инструментов и музыки для вокальных ансамблей на более чем одном языке.

Каждое из перечисленных изданий представляло собой попытку уточнения, систематизации и расширения существующего кода с целью достижения максимально возможной международной унификации. Динамика объема публикаций свидетельствует о поступательном усложнении и расширении системы: если первое руководство включало 32 страницы текста, издание 1956 г. - 302 страницы, а последнее издание 2015 г. содержало уже 428 страниц, демонстрируя почти тринадцатикратное увеличение объема нормативного материала.

Анализ существующих международных стандартов НСБ выявил следующие ключевые факторы, которыми было обусловлено расширение комплекса правил, символов и знаков нотации:

- 1) Технологические инновации в области печати, позволившие более гибко и точно передавать сложные музыкальные структуры.
- 2) Изменение структуры музыкальной практики, включая рост популярности новых жанров и инструментов.
- 3) Расширение аудитории пользователей брайлевской нотации в разных странах мира, что потребовало более детализированной системы обозначений.

Итак, история развития международной нотной системы Брайля – это не просто хроника различных выпущенных руководств и книг, а кропотливая работа международных и национальных комитетов, конференций и комиссий ООН, а также, что немаловажно, консультаций с читателями и переписчиками музыкальных партитур, написанных шрифтом Брайля.

Стандартная ячейка Брайля состоит из шести выпуклых точек: трех в высоту и двух в ширину. Выбирая одну или несколько точек в ячейке, можно создать 64 различных варианта расположения. Однако в нотной записи существует более 64 элементов нот и музыкальных символов [7]. Брайль применил удобное логическое правило: каждой ноте гаммы в нотной записи присваиваются комбинации из четырех верхних точек в ячейке, которые определяют название ноты (C, D, E, F, G, A, B), а длительность любого звука показывается наличием или отсутствием нижних точек шеститочия. Как было отмечено в нашем учебном пособии «Сольфеджио (ритмические упражнения на уроках сольфеджио)», впервые изданном в Узбекистане в 2024 г. на шрифте Брайля на узбекском и русском языках, знакомство с длительностями нужно начать с восьмой ноты. Так, нота «до» восьмой длительности записывается комбинацией точек: первая, четвертая, пятая. Затем изучаются четвертные длительности, подставив к каждому знаку восьмой ноты шестую точку. Четвертная нота «до» это – комбинация точек – первая, четвертая, пятая, шестая. Половинные длительности можно обозначить, подставив каждому знаку восьмой ноты третью точку. Половинная «до» комбинация точек – первая, третья, четвертая, пятая. Целые длительности обозначаются добавлением к знаку восьмой ноты третьей и шестой точки. Целая нота «до» комбинация точек – первая, третья, четвертая, пятая, шестая [8]. На наш взгляд, данная техника помогает быстрее освоить практику чтения и написания нотных знаков в нотной системе Брайля (рис. 1).

Рис.1. Пример записи ритмического упражнения в нотной системе Брайля

Поскольку 64 комбинаций точек недостаточно для всех музыкальных символов, то знаки в НСБ могут иметь несколько значений в зависимости от контекста или использоваться в комбинациях, что требует детального изучения.

Шестнадцатая ступень имеет ту же комбинацию, что и целая, тридцать вторая - ту же, что и половинная, а шестьдесят четвертая - ту же, что и четвертная.

Фундаментальные различия структурной организации брайлевской и плоскочечной нотаций выявил сравнительный анализ, результаты которого представлены в таблице 1. Традиционная запись опирается на двумерную графику нотного стана, обеспечивающую одновременное восприятие вертикальных и горизонтальных параметров, но НСБ имеет линейную, последовательную структуру. Специфика тактильного чтения также предполагает необходимость предварительного запоминания фрагментов текста перед исполнением, что принципиально отличает процесс работы с НСБ от визуального чтения «с листа». Отсутствие графических ориентиров усиливает значение логической структуры и контекстной интерпретации при разборе музыкальных текстов.

Таблица.1.

Сопоставительный анализ принципов музыкальной нотации на шрифте Брайля и плоскочечной нотации

Критерий	Нотная система Брайля	Плоскочечная нотация
Канал чтения	Тактильное чтение «руками».	Визуальное чтение.
Пространственная организация	Строго линейная последовательность.	Двумерная графика нотного стана, над/под размещение.
Сканирование (поиск символа)	Поиск медленнее и затруднен из-за отсутствия графичности.	Поиск облегчается визуальной графической композицией
Вертикаль (аккорды)	Вертикаль переводится в последовательность знаков: используются знаки интервалов от основной ноты.	Аккорды читаются вертикально. Ноты записываются одна над другой (вертикальное выравнивание).
Ритмика	Все символы равноудалены; ритмические группы не выделяются визуально, что усложняет чтение с листа.	Ритм как графика длительностей, использует вязки для группировки ритма.
Отображение высоты	Высота задается октавными знаками.	Высота задается положением на стане и ключом.
Тактовая сегментация	Такт отделяется пробелом.	Тактовая черта - вертикальная линия.
Объем записи/плотность	Такт может занимать большее место, используя много ячеек.	Компактность за счет визуального поля.
Комбинаторная	Ограниченное количество	Графическое

Критерий	Нотная система Брайля	Плоскопечатная нотация
емкость символов	комбинаций требует большего внимания, усиливает значение контекстного анализа.	представление намного шире.
Чтение с «листа»	Требует запоминания. Типичный цикл: чтение, потом запоминание, затем игра.	Возможно зрительное чтение «с листа».
Инструментальная обусловленность	Одновременное чтение и игра часто невозможно.	Возможно чтение «с листа» во время игры.
Обучение и автономия	Рекомендуется параллель изучения теории и обязательная практика на инструменте.	Теория и чтение нот интегрированы визуально с раннего этапа.

Более того, аккорды и полифонические сочетания в НСБ преобразуются в последовательность интервалов относительно основной ноты, что меняет характер мыслительной обработки информации: вместо визуального охвата гармонического комплекса незрячий музыкант осуществляет его поэтапное воспроизведение. В результате формируется иной тип музыкального анализа, основанный не на графическом восприятии, а на внутренней структурной организации звуковысотных и ритмических отношений.

Как известно, первые два года многих программ по теории музыки в различных университетах и колледжах мира посвящены изучению широкого спектра концепций и навыков, прежде всего основанных на нотной записи, развитии слуха, навыках игры на инструментах, а также курсах «Сольфеджио», «Гармония» и «Музыкальный анализ». В концептуальной статье Анны Мари де Зуев (de Zeeuw, Anne-Marie) отмечается, что «специализированная терминология облегчает обсуждение музыки, а нотация облегчает ее сохранение и передачу. Теоретические понятия и термины часто принимаются как само собой разумеющиеся как преподавателями, так и студентами, и взаимосвязь между понятиями и языком нотной записи может оставаться незамеченной. Зрячий студент может читать и играть одновременно, постоянно держа перед собой ноты как напоминание о связи между звуком и символом, для незрячего студента это невозможно» [9].

У многих студентов, имеющих проблемы со зрением, наблюдается недостаток владения музыкальным языком, поскольку отсутствуют навыки владения НСБ, что несомненно влияет на формирование музыкального восприятия. Шерстон Джонсон, подчеркивает, что теория музыки на многих уровнях — это изучение, сосредоточенное на нотной записи. Следовательно, слабовидящим студентам приходится взаимодействовать в трех аспектах: слушая музыку, изучая концепции, заложенные в печатной нотации, и используя шрифт Брайля, находя тонкий баланс между необходимостью владения шрифтом Брайля

и необходимостью эффективно работать со зрячими музыкантами [10]. Наряду со всеми музыкальными нотами в стандартной музыкальной нотации существует множество интерпретационных сигналов, которые варьируются от графических символов, указывающих на изменения громкости, до слов, традиционно на итальянском языке, которые указывают на громкость, стиль. Однако менее 15% печатной музыки переведено в шрифт Брайля. Незрячие музыканты вынуждены играть «на слух» или полагаться на инструкции зрячего музыканта, то есть методы, чреватые потенциальными ошибками и препятствующие музыканту с нарушениями зрения непосредственно ощутить всю полноту замысла композитора в музыкальной партитуре [11].

Следует подчеркнуть, что в настоящее время появились важные научные исследования, в которых приводятся доказательства того, что студенты с нарушениями зрения могут использовать другие когнитивные механизмы и восприятия по сравнению со зрячими студентами (Каттанео и др., 2008). Опираясь на альтернативные способы восприятия, студенты с нарушениями зрения, изучающие, например, нотацию по Брайлю, строят музыкальный анализ на основе иного мыслительного процесса, чем если бы это был зрячий студент, изучающий музыку. Доказано, что у людей с нарушениями зрения могут быть «пластичные механизмы функциональной реорганизации», которые позволяют им усваивать материал так же тщательно, как и зрячим людям, и часто очень эффективно [12]. Для незрячих студентов необходимость одновременного освоения музыкальных понятий и альтернативной системы записи создаёт дополнительные интеллектуальные задачи, требующие развитых аналитических навыков. Но именно наличие компенсаторных механизмов нейропластичности у людей с нарушением зрения обеспечивает эффективную переработку тактильной и слуховой информации, а также позволяет достигать высокого уровня профессиональной компетенции. Таким образом, особенности музыкальной нотации Брайля не следует рассматривать как ограничение; наоборот, они способствуют формированию интервалово-структурного, аналитически углублённого типа музыкального мышления.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что нотная система Брайля формирует самостоятельную когнитивную модель музыкального восприятия и анализа. Такая модель характеризуется последовательностью, логической структурированностью и опорой на организацию интервалов. При этом включение НСБ в учебные планы ВУЗов, как это практикуется в зарубежных университетах, не должно ограничиваться обучению техники чтения, а требует пересмотра дидактических стратегий с учетом особенностей музыкального восприятия студентов с ограниченным зрением. Следовательно, НСБ представляет собой не вспомогательную адаптацию традиционной записи, а самостоятельную систему отображения музыкальной информации, которая оказывает важное влияние на характер профессионального музыкального мышления. В условиях формирования инклюзивного образования это предъявляет

требования к развитию соответствующей методологии преподавания теории музыки.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Конвенция о правах инвалидов.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
2. Durand, «Lire et écrire la musique sans voir» Canadian Journal of Disability Studies (décembre 2019)
<https://cjds.uwaterloo.ca/index.php/cjds/article/view/580/848>
3. Braille L. Method of Writing Words, Music, and Plain Songs by Means of Dots. Paris, 1829.
4. Roth GA, Fee E. The invention of Braille. American Journal of Public Health. 2011 Mar;101(3):454.
5. Music Braille Code, 2015 Published by The Braille Authority of North America. p. 428 https://www.brailleauthority.org/music/Music_Braille_Code_2015.pdf
6. New International Manual of Braille Music Notation by The Braille Music Subcommittee World Blind Union. Compiled by Bettye Krolick, 1996.
7. Goto D. et al. A Transcription System from MusicXML Format to Braille Music Notation // EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2007.
8. Matyakubova S.K., Mirsidikova S.A. "Solfedjio darslarda ritm mashqlari". Ko'zi ojiz talabalar bilan ishlayotgan o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanma. T., 2025
9. de Zeeuw A.-M. Teaching College Music Theory Classes That Include Blind Students. 1977.
10. Johnson S. Notational Systems and Conceptualizing Music // Music Theory Online. 2009.
11. Jacko V.A. et al. A New Synthesis of Sound and Tactile Music Code Instruction. 2010.
12. Cattaneo Z. et al. Cognitive plasticity in visually impaired individuals. 2008.